

XIVA TARIXIY OBIDALARIGA MUNOSABAT (1950-1960yillar misolida)

Madrimova Gulzira Shahxnazarovna

Urganch Davlat Universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sovetlar davrida Xiva shahridagi obidalarga bo'lgan munosabat arxiv hujjatlari va ilmiy adabiyotlar asosida yoritilgan. Shuningdek, tarixiy obyektlar uchun davlat mahalliy budjetining o'zlashtirilishi hamda shahar qiyofasidagi o'zgarishlarda yo'lga qo'yilgan yutuq va kamchiliklar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Xiva shahri, Icha'n-Qal'a, Deshan-Qal'a, davlat mablag'i, tarixiy obidalar, "Qo'riqxonah shahar".

Xiva qadimdan o'zining boy tarixiy-madaniy merosi, jumladan, me'moriy obidalari, hunarmandchilik an'analari va qadimiy qadriyatlarini uyg'unlashgan maskan sifatida ajralib turgan. "Ochiq osmon ostidagi muzey" sifatida tanilgan shahar bugungi kunga qadar o'zining tarixiy qiyofasini asrab kelmoqda. Biroq unga bo'lgan munosabat turli davrlarda turlicha xarakter kasb etgan. Jumladan, sovet hokimiyati davrida, xususan 1950–1960-yillarda Xiva obidalarining aksariyati xo'jalik va ma'muriy tashkilotlar tasarrufiga berilgan. Masalan, Ichan-Qal'adagi ayrim madrasa va masjidlar omborxonah, ustaxonah yoki turar-joy sifatida foydalanilgan, buning oqibatida obidalar qarovsiz qolib, jiddiy zarar ko'rgan. Shu bilan birga, 1960-yillardan boshlab tarixiy merosni asrashga nisbatan davlat e'tibori kuchayib, ayrim obidalarni mukammal ta'mirlash ishlari boshlangan. Demak, Xivaning boy tarixiy merosiga bo'lgan munosabat 1950–1960-yillarda ham qarama-qarshi jarayonlar -bir tomondan e'tiborsizlik va zarar yetkazish, ikkinchi tomondan esa uni asrab-avaylash tashabbuslari bilan xarakterlangan. Jumladan, SSSR Ittifoqi Ministrlar qoshidagi sa'nat ishlari komiteti tamonidan tashkil qilingan Sharq madaniyati muzeyining direktori B.V.Veymarn boshliq ekspeditsiyah 1946-yilning sentabr-oktabr oylarida Xiva shahridagi badiiy yodgorliklarni o'rgangan¹. Shuningdek, o'z davrining mohir naqqoshi A. Boltayevning Xiva zalida pardoqlash ishlarni na'munalarini, xalq sa'natining go'zalligini o'zida mujassamlashtirgan xomqolip suratidan nusxa olishgan. Teart saroyi qurilishida xalq o'ymakor ustalari ganj va yog'ochga islim o'yishda katta mahoratiga ekspeditsiyachilar lol qolgan. Xiva me'morlari va xalq ustalarining ko'p yillik mehnat samarasi sifatida maydonga kelgan yog'och va ganj o'ymakorligi sa'natidan foydalanib, Xiva zalini bezashgan². Shuningdek, ekspeditsiyachilar 300dan ortiq Xiva xalq naqqoshlik namunalarini rang bilan yozib-chizib olishgan. XX-asrning 50-yillarigacha saqlanib qolgan minoralardagi naqqoshlik, yog'och va toshlarga qilingan o'ymakorlik va metaldan qilingan badiiy yodgorliklar asos bo'lgan. Bu ekspeditsiyah tamonidan yig'ilgan materiallar butun dunyo naqqoshlik sa'nati tarixiga ham yangi qimmatbaho hujjatlar sifatida kirgizilgan. Shuningdek, R. Masharipovning ijodi bilan ham tanishishgan va naqqoshlik hunarlaridan namunalar olishgan. Xiva naqqoshchilik al'bomi tuzilishi va bir qism ekspanatlar Moskvada Sharq madaniyati muzeyida ko'rgazmaga qo'yilishi belgilangan³. Ekspeditsiyah jarayonlari shuni ko'rsatadiki, shahardagi tarixiy obidalar va ulardagi naqqoshlik chiuzgilari hatto olimlari hayratda qoldirgan hamda qiziqishlarini oshirgan. 1950- yillarda tarixiy obidalarni joriy va mukammal ta'mirlashlarga nisbatan ko'p mablag'lar ajratilgan. Masalan, 1953-yil davlat mahalliy buyudjetdan 500

¹ С. Шамсиева. Хивадаги екпедитсия ўз ишини тамомлади// Хоразм Хақиқати.1946 йил.15 ноябр.3 бет.

² А.Балтоев.Олий мукофотга муносиб ишлайман// Хоразм Хақиқати.1948 йил.30 апрел.3 бет.

³ С. Шамсиева. Хивадаги екпедитсия ўз ишини тамомлади// Хоразм Хақиқати.1946 йил.15 ноябр.3 бет.

ming so'mga yaqin pul ajratilgan⁴. Bu ko'rsatgich 1959-yilda 655 ming so'm mablag'ni tashkil qilgan hamda to'liq o'zlashtirilgan. Bundan tashqari davlat mahalliy yodgorliklarda foydalanayotgan tashkilot hisobida 428 ming so'm mablag' ham qayta tiklash ishlariga sarflangan⁵. Bunday samarali tadbirlar sayyohlar oqimini ko'paytirgan. Ko'cha, xiyobonlar obod qilinib, gulzorga aylantirishi, mehmonxona tizimining yaxshi tashkil qilinishi ham tamosha qiliuvchilar salmog'ini oshishiga xizmat qilgan.

Xiva shahrining tarixiy qiyofasini tiklash va obidalarni asrab-avaylash masalasi hamisha bir xil kechmagan. Davlat mablag'lardan foydalanish samaradorligi ko'ngildagidek bo'lmagan. Masalan, 1960-yilda yodgorliklarni qayta tiklash va obodonlashtirish ishlari uchun davlat tomonidan ajratilgan 700 ming so'm mablag'dan unumli foydalanilmagan. Yodgorliklarni ozoda saqlash va ularning atrofini obod qilishga yetarlicha e'tibor berilmagan. Ayniqsa, mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan Madrahimxon va Matniyoz Devonbegi madrasalaridan xo'jalik tashkilotlari-"Zagkontora" va "Remkontora" tomonidan noto'g'ri foydalanilgan, tozalik qoidalariga rioya qilinmagan, qayta ta'mirlash ishlari olib borilmagan. Natijada mazkur obidalar xarobaga aylangan⁶. Shuni ta'kidlash lozimki, 1960-yilda Xiva shahri O'rta Osiyoda eng qadimiy shaharlardan biri bolib, bu yerda Sharq me'morchiligining butun go'zalligini o'zida mujasamlashtirgan maqbara, minora va madarsalar qad ko'tragan. Lekin, ko'p yodgorliklar jumladan, Madrimxon II tamonidan bino qilingan ikkita madrasa xaroba holiga tushgan. Bundan tashqari qator yodgorliklardan boshqa maqsadda foydalanilgan. Masalan, Shobboz bobo masjidi yog' idorasi, Islom Xoja madrasasi ko'z kasalliklari shifoxonasi vazifasini bajargan⁷. Bundan tashqari shaharni himoya qiluvchi tashkilotlar o'z vazifasini yaxshi bajarishmagan. O'gir yuk tashuvchi transport mashinalarning shahar ichida harakatlanishi qadimiy obidalarni shikastlanishi hamda devorlarni buzilishiga sabab bo'lgan⁸. Bundan tashqari aholi o'rtasida tarixiy obidalarining qiymati to'g'risida tushuntirish ishlari olib borilmagan. Natijada, yodgorliklarning yiqish, shikastlantirish holatlari yuz bergan. 1960 yilning 7 oy ichida yodgorliklar bilan ishlash faqat 50.3% miqdorda bajarilgan⁹. Ayniqsa, davlat ro'yxatiga olinmagan va xo'jalik savdo hamda boshqa tashkilotlar tomonidan faoydalanyotgan yodgorliklarning saqlanishi trgishli muassasalarning faoliyatsizligi orqasida bir qator idoralar ish g'ol qilgan yodgorliklar juda yomon havoldaga tushib qolgan. Xivaning tashaqi qa'lasining yodgorliklarini saqlash xududi belgilanmagan. Bu Deshan Qa'la devorlarini yiqilishi, ayrim holatlarda buzish, yodgorliklar hududiga yaqin qurilishlar olib borishga imkoniyat bergan¹⁰. Bunday salbiy holatlar nafaqat obidalariga zarar yetkazgan balki tarixiy shahar strukturasi buzilishiga olib kelgan¹¹.

⁴ З. Сотиев. Хивадаги ёдкорликларини яхши сақлаш керак.// Хоразм Хақиқати.1954 йил 16 июл.2 ва 3 бет.№141(7289).

⁵ Фонд 237. Опис 1. Хр. 5 1953 й. Меҳнаткашлар Депутатлари Хоразм Совети ижроя комитетининг 1960-йил январдаги Архетектура ёдгорликларининг муҳофаза қилиш ва ўз аслига тиклаш ишларини яхшилаш тўғрисида.18.VII. 60 г .2 бет

⁶ Фонд 237. Опис 1. Хр. 5 . Меҳнаткашлар Депутатлари Хоразм Совети ижроя комитетининг 1960-йил январдаги Архетектура ёдгорликларининг муҳофаза қилиш ва ўз аслига тиклаш ишларини яхшилаш тўғрисида.18.VII.60 г .2 бет

⁷ А.Раҳмонов. Тарихий ёдгорликлар кўз қорачигидек сақлансин// Хоразм Хақиқати.1960 йил.22 май.4 бет.№102(8794)

⁸ А.Раҳмонов. Тарихий ёдгорликлар кўз қорачигидек сақлансин// Хоразм Хақиқати.1960 йил.22 май.4 бет.№102(8794).

⁹ Фонд 237. Опис 1. Хр. 67 Ешитилди: 177 Хива шаҳридаги архетектура ёдгорлилар аҳволи ва реставртсия ишларининг бориши тўғрисида. 1960.111-бет.

¹⁰ Фонд 237. Опис 1. Хр. 67 Ешитилди: 177 Хива шаҳридаги архетектура ёдгорлилар аҳволи ва реставртсия ишларининг бориши тўғрисида. 1960.112-бет.

¹¹ Фонд 237. Опис 1. Хр. 7. Ҳисобот.Меҳнаткашлар Хива шаҳри советининг иши тўғрисида. 2- чакрик 7- сессияси. 35 бет.

1957-yilda Xiva shahrida amalga oshirilgan qayta tiklash ishlari nafaqat me'moriy obidalarni saqlab qolish, balki o'z davrining ijtimoiy-madaniy jarayonlarini ham aks ettiradi. Olloqulixon madrasasi, Uch Avliyo majmuasi va boshqa yodgorliklarda devorlarga yozilgan lavhalar hamda dekorativ qubbalarning saqlab qolingani — tarixiy manbalarning keyingi avlodlarga yetib kelishini ta'minlagan muhim qadamdir¹². Ayniqsa, Pahlavon Mahmud maqbarasining qayta tiklanishi Xiva aholisining ma'naviy hayotida alohida o'rin tutadi. Chunki bu maqbara shahar timsoli bo'lib, diniy-ma'rifiy an'analarni ifodalaydi¹³. 1960-yillarning o'rtalariga kelib tarixiy obidalarning qarovsiz qolishi va ularga zarar yetkazilishi kabi salbiy holatlar asta-sekin bartaraf etila boshlandi. Davlat tomonidan mablag'larning ko'paytirilishi, qayta ta'mirlash va obodonlashtirish ishlariga e'tiborning kuchayishi natijasida vaziyat tubdan o'zgardi. Aynan shu davrdan boshlab, Xivaning tarixiy qiyofasini saqlash va uni qayta tiklash bo'yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirildi. Bu jarayonning mantiqiy natijasi sifatida shahar 1967-yilda "qo'riqxonahar" maqomini oldi va bu Xivaning qayta tiklanishi hamda tarixiy merosini muhofaza qilishda yangi bosqichni boshlab berdi.

ADABIYOTLAR

1. С. Шамсиева. Хивадаги экспедиция ўз ишини тамомлади.// Хоразм Хақиқати.1946 йил.15 ноябр.3 бет.
2. А.Балтоев.Олий мукофотга муносиб ишлайман.// Хоразм Хақиқати.1948 йил.30 апрел.3 бет.
3. З. Сотиев. Хивадаги ёдгорликларини яхши сақлаш керак.// Хоразм Хақиқати.1954 йил16 июл.2 ва 3 бет.№141(7289).
- 4.Фонд 237. Опис 1. Хр. 5 1953 й. Мехнаткашлар Депутатлари Хоразм Совети ижроя комитетининг 1960- йил январдаги Архетектура ёдгорликларининг муҳофаза қилиш ва ўз аслига тиклаш ишларини яхшилаш тўғрисида.18.VII. 60 г .2 бет
5. А.Раҳмонов. Тарихий ёдгорликлар кўз қорачиғидек сақлансин.// Хоразм Хақиқати.1960 йил.22 май.4 бет.№102(8794)
6. Фонд 237. Опис 1. Хр. 67 Ешитилди: 177 Хива шаҳридаги архетектура ёдгорлилар аҳволи ва реставратсия ишларининг бориши тўғрисида. 1960.111-бет.
7. О.Султонов.Ёғочдаги сирли нақшлар.// Хоразм Хақиқати.1971 йил.17 август.4 бет.№158(11.675).
- 8.Э.Азимов фотоси. Хиванинг қадимий маданият ёдгорликлари қайта тикланмоқда//Хоразм Хақиқати.1957 йил.11 сентябр.4 бет.№180(8099).

¹² О.Султонов.Ёғочдаги сирли нақшлар// Хоразм Хақиқати.1971 йил.17 август.4 бет.№158(11.675).

¹³ Э.Азимов фотоси. Хиванинг қадимий маданият ёдгорликлари қайта тикланмоқда//Хоразм Хақиқати.1957 йил.11 сентябр.4 бет.№180(8099).